

РОЛЬ СМИ В ОСВЕЩЕНИИ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Пулотов Мухаммаджон Улмасджонович

Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана

М. Тухтамирзаев

Кандидат педагогических наук, доцент

Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана

Аннотация: В данной статье рассматривается роль СМИ в освещении спорта. В статье описывается работа, проделанная в этом направлении на ряде Олимпийских игр. Основная аналитическая работа проиллюстрирована на примере Олимпиады в Пекине. В заключительной части статьи проводимые в Узбекистане реформы показаны в цифрах.

Ключевые слова: спорт, олимпиада, журналистика, СМИ.

Введение

Рассматривая опыт узбекских спортивных СМИ в онлайн-среде, следует сначала уделить внимание развитию интернет-журналистики в целом. На сегодняшний день данная область активно развивается, безусловно ориентируясь на зарубежные примеры. Традиционные СМИ страны проводят целенаправленную модернизацию сетевых изданий и интернет-сферы в целом, используя современные информационно-коммуникационные технологии.

Результаты и обсуждение

С целью поддержки интернет-СМИ в Узбекистане, их деятельность регулируется нормативно-правовой базой, что придаёт своеобразный стимул развитию данного сегмента и определяет требования к ним. Согласно закону «О средствах массовой информации», веб-сайты подлежат регистрации и относятся к электронным СМИ, что позволяет легализовать их и одновременно даёт привилегии, возможности и гарантии¹³. Наряду с правовыми основами, такие общественные организации, как Фонд поддержки и развития негосударственных печатных СМИ и информационных агентств Узбекистана оказывает значительную поддержку в создании веб-сайтов СМИ в рамках различных проектов. Таким образом, электронные СМИ, блоги, социальные сети и различные форумы составляют новую реальность и открывают большие перспективы. Сегодня в Сети имеется множество сайтов, которые специализируются исключительно на освещении событий из мира спорта, многие из которых принадлежат спортивным федерациям и ассоциациям

¹³ Janowitz M. Professional models in journalism: The gatekeeper and the advocate. Journalism Quarterly, 2019, vol. 52, no. 4, pp. 618–626. doi: 10.1177/107769907505200402.

Узбекистана. Наряду с ними, спортивную колонку ведут и неспециализированные сайты.

Приступая к анализу применения онлайн-коммуникаций узбекскими СМИ, следует провести краткий экскурс по главному освещаемому событию. Итак, Зимняя Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля 2022 года. По данным Olympic Broadcasting Service (OBS), она побила все рекорды, став наиболее просматриваемой в истории зимних Игр. Свыше 45 миллионов человек на постоянной основе наблюдали за зимними Олимпийскими играми в Пекине через специальные платформы OBS. Олимпийский контент на страницах OBS во всех соцсетях просмотрели более двух миллиардов раз. Кроме того, был установлен рекорд по количеству контента – за неделю соревнований в Пекине мировые телеканалы показали более 6 тысяч часов соревнований. Для сравнения, за весь период Олимпиады в Токио общий объем контента транслировался 11 тысяч часов. Как сообщил исполнительный директор компании Яннис Экзархос, «большим достижением этой Олимпиады стало использование технологий 4K в освещении соревнований, которые были применены впервые, позволив обеспечить сверхвысокую четкость и разрешение изображения». Ко всему прочему, более 64 миллионов пользователей посетили официальный сайт Олимпийских Игр для просмотра результатов¹⁴.

Китай, являющийся одним из лидеров в области передовых технологий, не мог не показать всему миру свои достижения. Международная компания-лидер в области цифровых технологий Atos, выступающая IT-партнером Игр, представила ряд передовых решений, которые помогли провести Игры в Пекине надёжно и безопасно. В число таких вошли: система управления Олимпийскими играми, которая поддерживала процессы планирования и различные операции (аккредитация, управление персоналом, сайт для волонтеров, расписание соревнований, заявки на участие в спортивных соревнованиях, электронное голосование), а также Олимпийская система распространения, предоставляющая результаты в реальном времени болельщикам, журналистам и телекомпаниям по всему миру. По словам генерального директора компании, «Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2022 года в Пекине привлекли миллиарды просмотров на цифровых платформах, что свидетельствует об их растущей популярности».

В этом году из-за карантинных ограничений особенностью Игр было отсутствие болельщиков, а для журналистов был создан специальный медицентр. Право на аккредитацию получили свыше 28 тысяч журналистов со

¹⁴ Hradziushka A.A. Mobile internet as a factor of transformation of Belarus mediasphere. Zhurnal Belorusskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriya "Zhurnalistika. Pedagogika", 2022, no. 1, pp. 71–77. (In Russian)

всего мира. Китайская медиакорпорация SMG открыла мобильную студию для прямых трансляций с применением технологий 5G в поезде на высокоскоростной магистрали между принимающими городами Пекином и Чжанцзякоу.

Заключение

Как сказал генеральный директор компании Шэнь Хайсюн, «Данный канал – это лучшая площадка для представления плодов технологических инноваций в СМИ, в то время как зрители получили возможность насладиться беспрецедентным прекрасным опытом и чувствовать, как будто они участвовали в мероприятиях лично».

Для исследования были выбраны два крупных спортивных онлайн-СМИ Узбекистана Olympic.uz (30 592 082 посетителя за год), Olamsport.uz (23 430 680 посетителей в год), а также неспециализированное СМИ Daryo.uz (58 446 152 посетителей в год). В выборке были задействованы публикации по данной теме в период с 4 по 20 февраля 2022. Для анализа учитывались такие параметры, как число публикаций в день, число публикаций об узбекских спортсменах, распределение публикаций по датам, авторам и видам спортивных состязаний, жанры публикаций, комментаторы новостей, ссылки на сторонние интернет-СМИ, а также необычные приемы конкретного интернет-СМИ.

Литературы:

1. Janowitz M. Professional models in journalism: The gatekeeper and the advocate. *Journalism Quarterly*, 2019, vol. 52, no. 4, pp. 618–626. doi: 10.1177/107769907505200402.
2. Lippmann W.K. *Liberty and the News*. Franklin Classics, 2018. 116 p.
3. Hradziushka A.A. Mobile internet as a factor of transformation of Belarus mediasphere. *Zhurnal Belorusskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriya "Zhurnalistika. Pedagogika"*, 2022, no. 1, pp. 71–77. (In Russian)
4. Sokolova D.V. News distribution via Telegram messenger. *Mediascope*, 2017, no. 4. Available at: <http://www.mediascope.ru/2380>. (In Russian)
5. Andrews J. Tackling the digital future of sports journalism: Report for the Robert Bell travelling scholarship. 2011. Available at: www.canterbury.ac.nz/media/documents/reports/robert_bell_report_april11.pdf.

